

Normurat Mamatov,

falsafa fanlar doktori, professor, Ijtimoiy siyosiy fanlar instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20150715>

Annotatsiya: Maqolada dunyoqarash va mafkura tushunchalarining mazmuni va shakllari, ularning bir-birlaridan farqlari va ayniyliigi hamda ularning jamiyat hayotda tutgan o‘rni va roli bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: dunyoqarash, mafkura, dunyoqarashning shakllanish bosqichlari, dunyoqarashning ob‘ekti va mohiyati, mafkuraning ob‘ekti va mavjudlik usullari, mafkuraning tarixiyliigi va ijtimoiy funksiyalari o‘rtasidagi bog‘liqlik.

Abstract: The article describes the content and forms of the concepts of worldview and ideology, their differences and similarities from each other, as well as their place and role in social life.

Keywords: worldview, ideology, stages of formation of worldview, object and essence of worldview, object and methods of existence of ideology, the relationship between the historicity and social functions of ideology.

Аннотация: В статье описываются содержание и формы понятий мировоззрения и идеологии, их различия и сходства, а также их место и роль в общественной жизни.

Ключевые слова: мировоззрение, идеология, этапы формирования мировоззрения, объект и сущность мировоззрения, объект и методы существования идеологии, взаимосвязь историчности и социальных функций идеологии.

Biz kundalik hayotda dunyoqarash va mafkura tushunchalarini tez-tez ishlatamiz. Ushbu tushunchalarni o‘qilayotgan ma‘ruzalarda, seminar mashg‘ulotlarda, ayrim hollarda sinonimlar sifatida ham ishlatamiz chunki haqiqatdan ham ular tashqaridan qaraganda mazmun, mohiyati jihatidan o‘xshashdek ko‘rinadi, ammo, ular o‘rtasida muhim farqlar ham mavjud.

Dunyoqarashning ob‘ekti olam va unda insonning egallagan o‘rni va roli hisoblanadi. Dunyoqarash paydo bo‘lish zamoniga ko‘ra mafkuradan jiddiy farq qiladi. U rivojlanish bosqichlarida mifologiya, din va falsafa kabi shakllarga ega bo‘lgan. Uning mazmunini tabiat, jamiyat va inson tafakkuri taraqqiyotiga oid qarashlar tizimi tashkil etadi. Olamni va unda odamning o‘rni va rolini aks ettirishiga ko‘ra dunyoqarash oddiy va nazariy bo‘lishi mumkin. Dunyoqarashning mazmuni insoniyatning amaliy faoliyati, tabiiy, ijtimoiy va falsafiy fanlarning umumlashtirilgan g‘oyalari bilan to‘xtovsiz boyib boradi. Shunday qilib dunyoqarash bu insonning dunyo va unda insonning tutgan o‘rni haqidagi bilimlarining eng umumiy ko‘rinishi hisoblanadi.

Mafkuraning ob‘ektini esa jamiyat hayoti, undagi ijtimoiy guruhlar, sinflar, millatlar, dinlar o‘rtasidagi munosabat tashkil etadi. U dunyoqarashga nisbatan ancha kech paydo bo‘lgan, ya‘ni xususiy mulkning, sinfnings, davlatning paydo bo‘lishi bilan shakllangan hodisadir. U mohiyatiga ko‘ra ma‘lum bir manfaatni, maqsadni himoya qilish va amalga oshirish yulida aholining turli xil qatlamlarni, guruhlarini, xalqlarni, millatlarini, irqularni, dini uyushtirishga, birlashtirishga, harakat qilishga davat etuvchi g‘oyalar tizimi sifatida ko‘rinadi. Mafkura har doim tizimlashtirilgan bilim bo‘lib, u stixiyali ravishda emas, balki mafkurachilar va jamiyat nazariyotchilari tomonidan shakllantiriladi va yaratiladi. U qarashlar, g‘oyalar va nazariyalar tizimi sifatida ijtimoiy jarayonlar va hodisalarni aks ettiradi, ularni uyushtiradi, tashkil etadi va rivojlantiradi.

Umuman olganda, mafkura jamiyatdagi g‘oyalar tizimi nazariyasi sifatida mavjud. Ushbu holat dunyoqarash va mafkura dialektikasining birlamchi bo‘g‘unini tashkil etadi. Dunyoqarash va mafkura tushunchalari o‘zlarining hajmlariga ko‘ra ham bir-birlaridan farq qiladi. Dunyoqarash tabiat, jamiyat va inson tafakkuri taraqqiyoti va mavjudligi to‘g‘risidagi tajribalarni, qarashlarni nazariya va konsepsiyalarni aks ettirsa, mafkura faqat ijtimoiy hayot, undagi ma‘lum bir sinflar, qatlamlar, manfaatdor kuchlarning qarashlarini ifoda etadi.

Dunyoqarashning bugungi kundagi mavjudligida ishonch va qaror alohida ahamiyat kasb etadi va uning tarixiy bosqichlari bo‘lgan mifologiya va din uning mavjudligida hamisha ishtirok etadi. Yuqorida aytganimizdek, dunyoqarashning barcha xususiyatlari va funksiyalari falsafiy dunyoqarashda mujassamlashgan. Shu jihatdan falsafiy dunyoqarashni tizim deb qaraydigan bo‘lsak, uning elementlarini ijtimoiy ongning muhim shakllari bo‘lgan – mafkuraviy qarash, siyosiy qarash, iqtisodiy qarash, axloqiy qarash, estetik qarash, ilmiy qarash, diniy qarash kabilar element sifatida tashkil etadi.

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

Shu nuqtai-nazardan qaralganda, mafkura falsafiy dunyoqarashning bir shakli hisoblanadi. Yana shuni alohida qayd etish kerakki har qanday mafkuraning nazariy asosini falsafiy dunyoqarash tashkil etadi. Bu dunyoqarash va mafkura dialektikasining ikkinchi bo‘g‘inini tashkil etadi.

Dunyoqarashning mavjudlik mexanizmidagi shaxsiy munosabatlar va uning aksi muhim ahamiyatga ega, garchi shaxsiy jihat mafkurada ham muayyan ahamiyat kasb etsada.

Mafkurada ijtimoiy guruhlar, sinflar, partiyalar, siyosiy lagerlar o‘rtasidagi munosabat belgilovchilik rolini o‘ynaydi. Dunyoqarash va mafkura ob‘ektlari, predmetlari ularning mavjudligi, harakat uslublari va maqsadga erishish texnologiyalari bir-biri bilan uzviy bog‘liqdir. Ular bir-birlarini taqozo qiladi hamda bir-birlari bilan sabab va oqibat, imkoniyat va voqelik, mohiyat va hodisa kabi birliklar orqali bog‘langan holda ko‘rinadi. Bu holat ijtimoiy hayotda chegaralarning siljishi, bir-biriga o‘tishining shartli ekanligidan dalolat beradi. Buni biz, birinchidan, falsafiy dunyoqarashning birlamchi shakllari bo‘lgan materializm va idealizm o‘rtasidagi kurash tarixida, ikkinchidan, materializm va idealizmning mafkuralar sifatidagi kurash tarixida ko‘rishimiz mumkin.

Dunyoqarash va mafkura dialektikasining mohiyati shundaki, zamonlar o‘tishi bilan bir-birlariga qarama qarshi bo‘lgan materialistik va idealistik dunyoqarash bugun materialistik dialektik jarayonning bir-biri bilan uzviy bog‘langan ikki tomoni sifatida o‘rganilmoqda. Bugungi kunda sayyora siyosiy maydonida mafkuraning yangi tiplari, yangi oqimlari, yangi kuchlari paydo bo‘lmoqda. Biz bugun ushbu tiplar, oqimlar, kuchlar o‘rtasida ketayotgan jiddiy kurashlarni kuzatib turibmiz. Albatta, bu kurashlar biz uchun mutlaq befarq emas.

Bozor munosabatlari sharoitida mavjud ijtimoiy qatlamlar va guruhlarning dunyoqarashi, shubhasiz, hamisha mafkuraviy funksiyani ham bajaradi. Biz buni mamlakatlardagi ma‘lum guruh va qatlamlar manfaatlarini ifodalayotgan siyosiy partiyalar mafkuralarining o‘zaro munosabatlarida ham ko‘rishimiz mumkin.

Ilmiy adabiyotlarda dunyoqarash odamlarning faqat intellektual faoliyati mahsuli sifatida qaraladi. Bu fikrga biz agar dunyoqarashni faqat nazariy jihatdan tahlil qilingan holda qabul qilish mumkin deb hisoblaymiz. Chunki dunyoqarashni baholashda nazariy darajadan tashqari amaliyot, oddiy tasavvurlar, ijtimoiy psixologiya komponentlarining ham o‘rni va roli borligini nazardan chetlashtirish mumkin emas.

Dunyoqarash va mafkuraning ijtimoiy tabiati va mohiyati jamiyat taraqqiyotining har bir bosqichida o‘ziga xos tarzda ko‘rinadi. Masalan, O‘zbekiston tarixiga nazar tashlaydigan bo‘lsak mustaqillikka qadar O‘zbekistonda kommunistik mafkura hukmronlik qilib, jamiyat aholisida kommunistik dunyoqarashni shakllantirdi. Mustaqillikdan keyin esa mamlakatimizda mustaqillik dunyoqarashini shakllantirish asosiy, tarixiy vazifalardan biri bo‘lib qoldi. Mustaqillikni mustahkamlashda milliy istiqol mafkurasi, milliy g‘oya muhim rol o‘ynadi. Mamlakatimizda mustaqillik dunyoqarashi, milliy istiqol mafkurasi va milliy g‘oya bo‘yicha maxsus darsliklar, monografiyalari va o‘quv qo‘llanmalari yaratildi.

Ayni vaqtda ushbu konsepsiyalarda, darslik va monografiyalarda ilgari surilgan g‘oya va vazifalarni hayotga tatbiq etish va halqimizni yagona g‘oya atrofida birlashtirish, kotta bir kuchga aylantirish jarayoni amalga oshmoqda. Bunda oilaning, maktab, o‘rta-maxsus va oliy ta‘lim tashkilotlarining roli benihoyadir. Bularidan tashqari, mazkur dunyoqarashni va mafkuraviy immunitetni shakllantirishda ommaviy axborot vositalarining, g‘oyashunoslarning o‘rni va roli alohida ahamiyatga ega.

Shundan kelib chiqqan holda, bir narsani aniq tasavvur qilishimiz kerakki, milliy g‘oya bu g‘oyalar tizimidan iborat bo‘lgan ma‘naviy, siyosiy hodisadir. Ushbu hodisa ikki omilga ko‘ra, ya‘ni alohida olingan bir davlatda yashayotgan aholining tarixi, turmush tarzi, ijtimoiy-siyosiy madaniyati, dunyoqarashi asosida shakllanadi, ikkinchidan, u alohida olingan konkret tarixiy davrning mohiyatidan va unda qo‘yilgan vazifalar va maqsadlar tizimidan kelib chiqqan holda shakllanadi.

Milliy g‘oya mohiyati hamisha o‘zgarishdan va taraqqiyotdan iboratdir. 2025 yil 26 dekabrda Sh.M.Mirziyoev Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga qilgan Murojaatnomasida aytganidek “Bugun biz hozirgi va kelajak avlodlarimiz uchun baxtli hayotga olib boradigan yo‘l xaritasini yaratishimiz lozim. Mana shu haqiqatni chuqur his etib, barchamiz birlashib harakat qilsak, har qanday yuksak marrani zabt etishga qodirmiz, biron-bir kuch bizni o‘z yo‘limizdan qaytara olmaydi”.

Gap O‘zbekistonliklarning milliy g‘oyasi haqida ketadigan bo‘lsa, bu g‘oya mamlakatimiz xalqlarining tinch va totuv hayotini, farovon turmushini, ularning uzviy birligini mustahkamlashga xizmat qilayotgan g‘oyani tushunamiz. Hamma gap ushbu g‘oyani aholimizning kundalik turmush tarziga ijtimoiy psixologik munosabatlar darajasidan murakkab g‘oyalar darajasiga yetkazishdan iboratdir. Shuning uchun ham g‘oyashunoslar o‘zlari aytayotgan va ilgari so‘rayotgan g‘oyalari

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart o‘zlari hayotda namuna sifatida sodiq bo‘lishlari, o‘zlarining eng oddiy hayotiy munosabatlaridan tortib to murakkab ijtimoiy muamollarni hal qilishda egallagan pozitsiyalariga qadar mos bo‘lishligi lozim chunki mafkurachining o‘zi kuymasa, u boshqalarni kuydira olmaydi. Biz mafkuraviy jarayonlarni tashkil etish va amalga oshirishda ushbu hayotiy tezisdan kelib chiqishimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. “O‘zbekiston”. Toshkent. 2024.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси. 26.12.2025;
3. М.Шарифхўжаев, Н.Маматов. “Ўзбекистон миллий истиқлол мафкураси”. Тошкент “Ўқитувчи”. 1994 йил;
4. Миллий ғоя: назарий манбалар. “Akademiya” нашриёти. Тошкент. 2007;
5. Ganiyev J.Kh. The role of value in the spiritual development of future generation. The Journal of Applied Science and Social Science,1/2026, 202-204 б;
6. Э. Хайтов. Фалсафа. Тошкент. 2024;
7. Н. Маматов. Фалсафа.Тошкент 2022